

PÓS-SEVILHA: ENTRE DIÁLOGOS E CONTINUIDADES MODERNAS EM COLETIVO

FREITAS, Tatiani Amadeu de
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU.USP
t.amadeuf@alumni.usp.br

RESUMO.

Este artigo busca debater a retomada de uma arquitetura moderna de matriz paulista, presente no projeto vencedor para a Expo Sevilha em 1991, como marco a partir do qual interpretar a genealogia na produção contemporânea representada na exposição *Coletivo*, de 2006. A partir do método de pesquisa histórica, o artigo parte da revisão bibliográfica do período e da investigação em periódicos especializados, a fim de interpretar ambos os eventos aqui propostos a partir de um eixo de continuidade em uma produção contemporânea, que, ao longo das décadas, assume um papel de destaque, seja nas revistas especializadas, nos concursos públicos ou no panorama internacional, compreendendo a Exposição *Coletivo* como um dos desdobramentos reabertos a partir de Sevilha. A herança de Artigas e Paulo Mendes da Rocha, presentes no discurso e projeto da proposta vencedora para Sevilha, marcou não só a retomada de um legado, mas também ampliou o campo de reflexão para aquilo que se configuraria mais tarde no andamento da produção arquitetônica contemporânea. De continuidades diretas, entre elas o próprio projeto vencedor para Sevilha, ou a partir de uma série de reinterpretações presentes quanto ao uso de materiais, detalhes e técnicas construtivas, o grupo de arquitetos arrolados na exposição *Coletivo* parece não se esquivar da cultura arquitetônica da qual emergem. Nota-se uma continuidade dentro de sua própria tradição, a partir de um esforço para uma reavaliação da produção moderna paulista, sem romper com uma ética, mas sim, de ampliar o campo da produção e da reflexão arquitetônica.

Palavras-chave: arquitetura paulista (1); concurso Expo Sevilha 92 (2); exposição *Coletivo* (3).

1. INTRODUÇÃO

No início da década de 80 o debate moderno *versus* pós-moderno permeou o campo da discussão arquitetônica brasileira, abarcado pela multiplicidade de discursos e de práticas projetuais refletida nas revistas especializadas. É nesse contexto que algumas palavras saltam na historiografia da arquitetura brasileira para qualificar esse período, entre elas, revisão, reflexão, pluralismo. Palavras que vão configurar debates entre críticos, historiadores e arquitetos, e sobretudo, serão capazes de sinalizar os impasses vigentes no horizonte da produção brasileira naquele momento.

Abarcado pela multiplicidade dos discursos e das práticas projetuais, sob a constante reflexão entre arquitetura moderna e pós-modernismo, a arquitetura brasileira do período não se distanciava daquela produzida internacionalmente. Em sua avaliação sobre esse cenário, Waisman retrata que, enquanto uma parte se orientava por (re)interpretações dessa tradição moderna, outros buscavam estreitar diálogos com o cenário internacional, seja por meio de apropriações tecnológicas (*high-tech*), ou por meio de elementos de origem historicista ou deconstrutivista¹.

A discussão sobre o pós-modernismo e as alternativas ao moderno que se articularam desde a década de 80 decorria em um cenário que figuras emblemáticas da arquitetura moderna brasileira não apenas atuavam, como realizavam obras de vigorosa afirmação de seus valores, a exemplo do MuBE, de Paulo Mendes da Rocha. Essa, e tantas outras obras, criaram sérias dificuldades para qualquer um que pretendesse afirmar um esgotamento do moderno entre nós naquela década.

Esse cenário "Pós-Brasília"² da produção brasileira encontra no concurso para a Expo Sevilha um ponto de condensação e inflexão sobre o andamento da arquitetura contemporânea nacional. O panorama dos projetos enviados corrobora com cenário da arquitetura brasileira dos anos 1980 e 1990. O forte questionamento em curso do modelo ainda em grande parte hegemônico, ancorado na tradição moderna brasileira, embasa o aparecimento de uma diversidade de abordagens projetuais que se apresentam nas propostas.

O resultado do concurso marca profundamente a década de 90, com uma arquitetura que estava sendo colocada em xeque naquele momento visto o progressivo embate entre o moderno e pós moderno, cujos ecos atravessariam o concurso e a polêmica suscitada pela escolha do projeto vencedor.

Com o caminho retomado pelo projeto vencedor, o episódio de Sevilha acaba por reunir uma geração de arquitetos "disponível para a prospecção de pistas que resgatem uma história e engendrem um futuro"³. Quinze anos após as discussões sobre o projeto vencedor para Sevilha, o conjunto das 36 obras apresentadas na exposição *Coletivo*, realizada em 2006, superam as incertezas e o debate gerado pelo projeto vencedor do Pavilhão para Sevilha em 1991. A geração reunida em *Coletivo* decorre, portanto, na tomada "de uma consciência histórica – a de que é necessário recusar a 'crise'"⁴.

2. O PROJETO PAULISTA PARA SEVILHA

O Concurso Público Nacional de Anteprojetos para o Pavilhão do Brasil na Expo Sevilha 92', foi anunciado em novembro de 1990 pelo Ministério das Relações Exteriores e teve seu resultado divulgado em janeiro de 1991. Sai vencedora a equipe paulista, liderada por Angelo Bucci, Álvaro Puntoni e José Oswaldo Vilela.

O anteprojeto tinha como partido a grande caixa em concreto aparente se impondo de maneira que não deixava espaço para questionamentos quanto à matriz a qual remetia a proposta. Composta de quatro empenas cegas em concreto aparente, com duas vigas protendidas que venciam o vão de quase 60m, a solução evidenciava uma racionalidade construtiva intrínseca à forma e a construção diretamente relacionada à escola paulista. A caixa encerrada em si mesma organizava o programa proposto pelo edital em cinco níveis. Para a equipe, "o térreo do edifício se confunde com o piso de Sevilha, que entra livremente e se transforma em rampas"⁵, culminando no átrio/foyer do auditório. A ausência de demarcações dos acessos e dissolução dos limites eram reforçadas pela projeção da laje nervurada do pavimento superior. Em entrevista, Edgar Dente, um dos integrantes da equipe, afirma que essa estratégia projetual "é uma lição da FAU/USP: um prédio aberto que não pode ser fechado naquilo que importa"⁶.

Com relações facilmente apontadas na sua filiação paulista, consolidada na obra de Artigas e Paulo Mendes da Rocha, Bucci afirmava que o projeto expressava "o desejo de o país se reencontrar com sua própria história"⁷. Tal afirmação dialogava com o as diretrizes do edital, segundo as quais "o pavilhão deve ter como orientação necessária a cultura brasileira", optando por soluções estéticas, técnicas e construtivas que refletissem a originalidade da arquitetura "baseada em uma visão brasileira, em um projeto para o país"⁸.

É a partir dessa premissa que os autores descrevem visualmente a arquitetura proposta, com a presença de "formas claras, dos traços firmes e resolutos"⁹, a partir de uma escolha material que buscava destacar o projeto pela própria simplicidade, e não "pelas profusões de tecnologias"¹⁰. Imagem essa reforçada a pelo júri na ata de encerramento, destacando um afastamento do "imediatismo simbólico", das "soluções rebuscadas" e a afirmação da "simplicidade de recursos formais"¹¹, se distanciando dos princípios pluralistas da arquitetura pós-moderna também vigente naquele momento.

A proposta reverenciava a arquitetura moderna em sua versão paulista, por reconhecerem nela um momento de maior expressão da cultura arquitetônica brasileira recente "anunciando um processo cultural que procuraria recuperar uma experiência cindida"¹². Esse aspecto de "herança" é constantemente reforçado nas entrevistas concedidas pelos arquitetos, com o projeto que se associava ao repertório formal do qual esses arquitetos emergem no âmbito do ensino e das relações pessoais e intelectuais.

A retomada da herança moderna paulista, presente no discurso e na solução projetual da proposta vencedora seria objeto de intensa discussão após a divulgação do resultado do concurso. No mesmo ano, a revista Projeto em sua edição 140, publicou críticas incisivas de profissionais da área que pautavam suas manifestações a partir das incoerências entre o programa e o resultado, falta de reformulação crítica de uma arquitetura dos "anos 60", e a persistência considerada "inapropriada" de uma determinada "escola". Essa repercussão,

também registrada na edição 35 da revista AU, evidenciava a polarização significativa vigente do início da década de 90.

Figura 1. Anteprojeto vencedor para o Pavilhão Sevilha 92' (1991). © Créditos: Spbr,1991.

Anos mais tarde, o episódio envolvendo o projeto para Sevilha tornaria-se um evento singular da arquitetura brasileira, provocando certas reavaliações críticas significativas em relação a ele. Bastos e Zein destacam que, ao longo da década, as percepções sobre o projeto mudaram drasticamente com críticos que antes rejeitaram o projeto, passaram a vê-lo como representante legítimo de uma nova geração de arquitetos¹³.

O pavilhão brasileiro para a Expo não se concretizou enquanto obra, porém, se concretizou enquanto imagem e referência, marcando a só a retomada de uma “escola” finalizada em partes pelos debates da época. Pós-Sevilha, essa retomada acaba por descrever os caminhos da arquitetura brasileira, e “é, portanto, com um recurso “icônico” que Coletivo abre”¹⁴.

2. COLETIVO E O ESTADO DA PRODUÇÃO PAULISTA

A exposição “Coletivo: Arquitetura Contemporânea Paulista”, organizada entre agosto e novembro de 2006 no Centro Universitário Maria Antônia de São Paulo, e depois transformada em livro, é resultado de um recorte na produção contemporânea paulista, organizado por meio da escolha de seis projetos de cada um dos seis escritórios escolhidos. No grupo de escritórios selecionados está a presença de uma geração de arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP, entre 1986 e 1996: MMBB, UNA Arquitetos, Andrade Morettin Arquitetos, Núcleo de Arquitetura, Projeto Paulista, Angelo Bucci e Álvaro Puntoni.

Os trinta e seis projetos escolhidos foram organizados conforme sua escala –local, cidade e regional-, a partir de uma linha do tempo que se inicia em 1989, com o projeto da Câmara Legislativa do Distrito Federal, da equipe Projeto Paulista, e se encerra em 2006, com o projeto para a Reurbanização Mooca/Ipiranga, de UNA Arquitetos. Longe de uma leitura individual dos projetos, o interessante aqui é observar a produção desse Coletivo enquanto análises transversais e suas reflexões sobre a produção arquitetônica paulista.

Ao percorrer as obras expostas, observa-se elementos característicos enquanto estratégia projetual de desenho de uma arquitetura paulista brutalista, assim como, a manutenção de certas posturas éticas, que juntos compõem um senso de pertencimento, identidade e continuidade. Entre eles, a preferência pela solução formal em um volume único, prezando a horizontalidade na volumetria do edifício; espaços internos não compartimentados que priorizam uma flexibilidade e integração; preocupação com a solução estrutural buscada a partir de sua racionalização; o rigor no desenho, e ênfase na homogeneidade material através de texturas.

Mesmo que esse panorama de obras construídas por esse Coletivo apresente certas posturas diferentes quanto ao uso de materiais, detalhes e técnicas construtivas, metodologias de projeto, escalas e programas, eles ampliam o campo de debate enquanto andamento da produção da arquitetura contemporânea paulista a partir desse diálogo entre diferentes arquitetos alinhados a um marco referencial comum. Quando agrupadas, conforme Wisnik, revelam o sentimento de pertencimento de uma escola, mas que não se “desdobra em soluções homogêneas”¹⁵.

Para além das características projetuais e da graduação pela FAU-USP, destaca-se uma produção muito ativa em concursos públicos, e a presença de projetar na escala urbana, entendendo o objeto arquitetônico a partir da cidade e do território, algo que certamente traz a marca da influência da escola paulista de Artigas e Mendes da Rocha entre os arquitetos dessa geração. A continuidade entre essas gerações ocorreu por meio de entrelaçamentos acadêmicos e profissionais que fizeram com que todos os arquitetos do Coletivo estivessem próximos à figura de Paulo Mendes, seja como alunos ou em projetos.

Juntamente com o protagonismo de Paulo Mendes, essa geração de jovens arquitetos na época passou a dividir espaço nos balanços da década de 1990, publicado nas revistas especializadas em arquitetura. Projetos como a Clínica de Odontologia em Orlândia (1998), do escritório MMBB em parceria com Angelo Bucci, e a residência em Carapicuíba (1997), de Andrade Morettin, são destacadas como um dos principais projetos concluídos no Brasil na década por críticos e teóricos no balanço realizado pela Revista Projeto em 2001¹⁶.

Figura 2. Residência P.A. em Carapicuíba (1997-98) -Andrade Morettin. © Créditos: Revista Projeto n.251, 2001.

Devido a posição de centralidade na história da arquitetura das revistas especializadas, como não seria possível abarcar a totalidade dos projetos presentes em Coletivo, optou-se por destacar aqueles presentes no balanço da década de 90 publicado pela revista Projeto, na edição 251 em 2001, cinco anos antes da exposição. Além das obras já citadas, é destacada também a residência Valentim em Carapicuíba (1997), por UNA arquitetura, e a Catedral de Campo Limpo (1991), de autoria Projeto Paulista. Na edição 371, em 2001, a Casa na Granja Viana (2003), de Puntoni e Bucci é destaca no debate realizados pelos críticos; são citadas ao longo da revista os projetos para a Assembleia Legislativa (1990/2010), do escritório Projeto Paulista; a Casa no Morro do Querosene (2006), de Álvaro Puntoni; e as experiências das escolas FDE em Campinas, realizadas por Andrade Morettin Arquitetos, MMBB, UNA arquitetura.

Figura 3. Residência na Granja Viana (2003/07) -Angelo Bucci e Álvaro Puntoni. © Créditos: Revista Projeto n.371, 2011.

As obras oferecem contribuições individuais, mas quando observadas em sua totalidade oferecem um panorama dentro de uma cultura, moderna e paulista, comum. Bastos e Zein observam que, ao longo da década de 90, essa geração de arquitetos, ganhou destacada relevância profissional, a partir de uma “apropriação mais ou menos mimética da contribuição de seus mestres”, com um manejo “menos literal e muito mais criativo desse mesmo repertório, fincado na sua tradição local”¹⁷.

A produção desse Coletivo se insere em um esforço para a reavaliação da produção moderna paulista, sem “infringir uma ética, mas de expandir os seus territórios”¹⁸. As 36 obras “superam a incerteza que assombrou a imagem do Pavilhão para Sevilha”¹⁹, reforçam o vínculo com a tradição moderna a partir de sua reinterpretação, com uma postura menos dogmática, crítica e mais aberta para diálogos as novas referências.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caso do concurso para Sevilha, marcado pelas incertezas do contexto histórico nacional em que ele se insere, foi fundamental para reabrir o diálogo com uma tradição, reafirmando um senso de pertencimento, identidade e continuidade. Mesmo que este projeto não tenha sido concretizado, se concretizou como imagem

e repercussão, ampliando o campo de reflexão para aquilo que se configuraria no andamento da produção arquitetônica contemporânea paulista.

Os caminhos reabertos e refletidos na década seguinte ao concurso, com a exposição Coletivo, confirmam esse processo e ampliam essa produção contemporânea em sua linha mais hegemônica, a paulista. Pós-Sevilha, o recorte apresentado em Coletivo demonstra uma atitude de avanço sem infringir uma tradição, seja a partir de novas modalidades de interpretação que se expressam de forma crítica e tributária das lições da escola paulista.

Com um certo distanciamento histórico, o episódio sobre o projeto vencedor para o Pavilhão de Sevilha, passou a revelar um desdobramento na produção contemporânea brasileira, configurando como um tema central para a continuidade e atualização do projeto moderno na sua linhagem paulista.

5. NOTAS

¹ Marina Waisman, "O centro se desloca para as margens" Revista Projeto, n.129 (jan./fev. 1990), p. 73-76.

² Maria Alice Junqueira Bastos, "Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira" (São Paulo: Editora Perspectiva, 2003).

³ Ana Vaz Milheiro, "Coletivo: a invenção do clássico" em Coletivo - 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea (São Paulo: Cosac & Naify, 2006), p.89.

⁴ Ibid., p.89.

⁵ Angelo Bucci; Álvaro Puntoni; José Oswaldo Vilela, "Pavilhão do Brasil na Expo 92 Sevilha [Memorial Descritivo]" Revista Projeto, n. 138 (fev 1991), p. 40.

⁶ Angelo Bucci; Álvaro Puntoni; Edgar Dente, "A polêmica de Sevilha e os premiados no concurso do pavilhão do Brasil [Entrevista cedida a] Suzana Barelli" Revista Projeto, n. 139 (mar. 1991), p. 63.

⁷ Angelo Bucci; Álvaro Puntoni, "A tradição do moderno [Entrevista cedida a]" Revista AU (Arquitetura e Urbanismo), n. 35 (abr./mai. 1991), p. 68.

⁸ Angelo Bucci; Álvaro Puntoni; José Oswaldo Vilela, op.cit., p. 40.

⁹ Ibid., p.40.

¹⁰ Angelo Bucci; Álvaro Puntoni; Edgar Dente, op.cit., p.63

¹¹ Antonio Castro "Ata de encerramento dos trabalhos do júri" (Brasília: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1991), p.4.

¹² Ana Luiza Nobre; Guilherme Wisnik; Ana Vaz Milheiro, "Coletivo - 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea" (São Paulo: Cosac & Naify, 2006), p.14.

¹³ Maria Alice Bastos; Ruth Zein, "Brasil: arquiteturas após 1950 (São Paulo: Editora Perspectiva, 2015), p.289-290.

¹⁴ Ana Vaz Milheiro, op.cit., p.89.

¹⁵ Guilherme Wisnik, "Disposições Espaciais", em Coletivo - 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea (São Paulo: Cosac & Naify, 2006), p.173.

¹⁶ Antonio Sant'anna, Matheus Gorovitz, "Debate: A opinião dos críticos" Revista Projeto, n. 251 (jan. 2001), p.42-47.

¹⁷ Maria Alice Bastos, Ruth Zein, op.cit., p.291.

¹⁸ Ana Vaz Milheiro, "op.cit., p.94.

¹⁹ Ana Vaz Milheiro, op.cit., p.92

6. REFERÊNCIAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós Brasília: rumos da arquitetura brasileira. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003.

-
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após 1950. 1ª edição. 2ª reimpressão. São Paulo: Editora Perspectiva, 2015.
- BUCCI, Angelo; PUNTONI, Álvaro. A tradição do moderno. Revista AU (Arquitetura e Urbanismo), n. 35 (abril/maio 1991): 66-68.
- BUCCI, Angelo; PUNTONI, Álvaro; DENTE, Edgar. A polêmica de Sevilha e os premiados no concurso do pavilhão do Brasil. Revista Projeto, n. 139 (março 1991): 62- 63.
- BUCCI, Angelo; PUNTONI, Alvaro; VILELA, José Oswaldo. Pavilhão do Brasil na Expo 92 Sevilha. Revista Projeto, n. 138 (fevereiro 1991): 40-42.
- CASTRO, Antonio Carlos Moraes de. Ata de encerramento dos trabalhos do júri. Brasília: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1991, 14p.
- NOBRE, Ana Luiza; WISNIK, Guilherme; MILHEIRO, Ana Vaz. Coletivo - 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.
- Revista AU (Arquitetura e Urbanismo). Pavilhão de Sevilha em discussão. Revista AU, n. 35, (abril/maio 1991).
- Revista Projeto. Opinião do Leitor: Repercussões do concurso de Sevilha. Revista Projeto, n. 140 (abril 1991): 10-15.
- Sant'anna, Antonio; Gorovitz, Matheus. Debate: A opinião dos críticos. Revista Projeto, n. 251 (janeiro 2001): 42-47.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.
- WAISMAN, Marina. O centro se desloca para as margens. Revista Projeto, n. 129 (jan./fev. 1990): 73-76.

7. BIOGRAFIA

Mestra em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, no Programa de Pós Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU.USP), na área de concentração de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Defendeu a tese intitulada: "De Sevilha à Paulista: dois concursos e os caminhos da produção contemporânea da arquitetura brasileira".